

ОРТА ЭСИРЛЕРДЕ АРАЛ БОЙЫ ЭТИРАПЫНДА ТАСТЫ ҚАЙТА ИСЛЕҮ ӨНЕРМЕНТШИЛИГИ ТАБЫЛМАЛАРЫ

Алланазарова У.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

Археология кафедрасы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439327>

Арал бойы халықлары турмысында тастан пайдаланыў орта эсирлерде күшейе баслайды. Қубла Арал бойы халықлары X-XIV эсирлерде экономикалық ҳам мәденият тараўында өз потенциялы менен көплеген өнерментшилик тармақларын раўажландырыўға уқыплы болды. Олар қатарында тасты қайта ислеў өнерментшилиги айрықша орынды тутқан. Бул ҳаққында археологиялық қазыўлар дәўиринде табылған артефактлар мағлыўмат береді

Қубла Арал бойы археологиялық естеликлеринде дәслепки изертлеўлер профессор А.Ю.Якубовский аты менен байланыслы. Илимпаз 1928 ҳам 1929-жыллары Гөне Ургенч ҳам Миздахканда археологиялық изертлеў жумысларын өткереди. А.Ю.Якубовскийдиң жумыслары, жыйнаған материаллары көлеми жағынан елеспесиз болғаны менен, оның жумысларының жуўмақларын айрықша баҳалап бирме-бир көрип, тоқтап өтиўге турарлық. Ол биринши изертлеўшилерден болып, Орта эсирдеги Миздахкан тарийхый мәдениятына улыўма минезлеме берийўге ҳәрекет етти. Жергиликли табылмалар арасында илимпаз Шамун Наби мақбарасы жанындағы үлкен садақа ыдысын (жертвенник) айрықша атап өтеди. Онда 1322-ж. хижрий усылында сәне бар (1930). Бундай ыдыслар «сакоя» аты менен белгили. Соңғы ўақытлары бул тас ыдыс-масламалар Пульжай естелигинен табылмақта.¹

Арал бойы халықларының орта эсир дәўириндеги қала мәденияты естеликлери қалдықларын изертлеў С.П.Толстов дүзген Хорезм археологиялық экспедициясы хизметкерлери тәрәпинен даўам еттирилди. С.П.Толстов шәкиртлери Н.Н.Вактурская, Е.Е.Неразик, Л.М.Левина, Б.Н.Андрианов, О.А.Вишневецкая ҳам тағы басқалар Арал бойы, Хорезм оазиси қала, аўыл қонысларының, суўғарыў системасы жөниндеги мағлыўматларды жәмлестирип XII-XIII –әә. басы, XIII – XIV әә. Арал бойы жерлериниң Өнерментшилик мәденияты тарийхын изертлеўге өз үлесин қосты. 1948-ж. Шемаха қалада Н.Н. Вактурская тәрәпинен қазылған². Ол аз изертленилген қала болып табылады. Деген менен Н.Н.Вактурская бул қала жөнинде көп мағлыўмат жыйнады. Шемаха – қала естелигинин материаллық қалдықлары менен танысыў оның Алтын Орда дәўиринде қала курылысларының, хожалығының, өнерментшилик ҳам саўданың бир қанша өскенлигин, экономикалық байланысларының тек Алтын Орда аймагы менен шекленип қалмаганлығын көрсетеди. Илимпаз Шемаха қаладан басқада өнерментшилик өнимлери менен қатар тас өнимлери үлгилерин жыйнады. Оларға тастан исленген безеўлер, тас қазан үлгилери тийисли.

Үргеништиң Ташқала деп аталған бөлиминде 1952-ж. Н.Н.Вактурская өзинен басқа Г.А.Федоров-Давыдов, А.Г.Тургенев - Амитиров, М.И.Лапиров - Скобло ҳам тағы да

¹ Кдырниязов М.-Ш, Саипов С.Т, Кдырниязов О.-Ш. Археологические работы на городище Пульжай // Археологические исследования в Узбекистане -2012 г. Вып. 9. Самарканд, 2013. С.81-88.

² Вактурская Н.Н. О раскопках средневекового городище Шемаха қала в 1948 г.// Труды ХАЭЭ. Том.1. М.,1952.

басқалар менен бирге археологиялық қазыу жұмыстарын алып барды хәм орта әсирге тийисли Хорезмшахлар, Алтын Орда, Амир Темур хәм Темурийлер заманы қатламлары хәм табылмаларын ашты. Бул табылмалар арасында тасты қайта ислеу өнерментшилиги өнимлери анықланды. Оларға Мамун минаретиниң тырнақларын безеген мрамор тахтайлар, үстин-базалар, тәрези таслары хәм т.б. буйымлар жатады.³

Қабат қала естелигинде Н.Н.Вактурская, Е.Е.Неразик 1956 –ж. жазда О.А.Вишневская менен бирге қазыу жұмыстарын алып барған. Естелик бурынғы Беруний районы, хәзир Еллик қала районы аймағында жайласқан. Бул қорған – қала орта әсирдеги аўыл хожалығына бейимлескен оазис орайы есапланылады. Қорған 1937, 1939 – жж. С.П.Толстов тәрепинен биринши ирет анықланды. 1976-жылы Қарақалпақстан көркем өнер музей хызметкерлери тәрепинен Қабат қала қалашасында алып барылған қазыу жұмыстары нәтийжесинде XII-XIII-әсирдиң басларына тийисли Жума мешиттиң қазылыуы ашылды. (Курочкин 1977). Бул изертлеулер уақтында тас өнимлеринен столшалар, тас шыра, тахтайшалар, үстин-база, ташнау қақпағы хәм полуфабрикат өнимлери табылған.

Үстирт кырының Шығыс шетлерине шекемги аралықта беккемленген қала хәм қонысларды Хорезм археологиялық экспедициясы тәрепинен қатнасып барып көрген, айрымларынан орта әсирге тийисли материаллық мәдениатына тийисли мағлыуматлар жыйнаған. Булар қатарына Шах –Санем, Куня –Уаз, Мончақлы, Бограхан, Кетенлер, Топрак – қала, Пульжайды киргизийге болады. Бул қалалардың археологиялық материаллары Хорезмшахлар, Алтын Орда қалалары бойынша бизиң темамызға тийисли мағлыуматларды толықтырады. Буннан тысқары XIII – XIV-әә. тас өнимлери үлгилери Үстирт кәруан – сарайларынан табылған материаллар менен айрықша кызыгыушылық оятады.

Қубла Арал бойларында археологиялық изертлеулердиң жаңа басқышы В.Н.Ягодин басшылығындағы Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Бөлими тарийх хәм археология бөлими (ГИИИ) хәм Бердах атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Университетиниң (1985-2015-жж.) археологларының хызмети менен байланыслы. Изертлеу жұмыстары натийжесинде әйиемги Миздахкан топографиясы бойынша көплеген мағлыуматлар ашылып, яғный үлкен қала некрополи, айырым естеликлерди жұмыстары алып барылды. Бул жерде профессор М.-Ш. Қдырниязов, доцент М.Т.Торбековлар, үлкен оқытыушы С.Т.Сайпов, ассистент А.Алимбетов, PhD О.-Ш.Қдырниязов хәм т.б. тәрепинен турақ жайлар, ұстаханалар, мешит-медресе, бекинис қурлыслары ашылды.⁴ Бир неше онлаған мың археологиялық табылмалар арасында мешиттеги тас қазанлар, үстин-базалар (М.-Ш.Қдырниязов), тас өнимлери үлгилери: ыдыс-табақ, сайқал бериуши масламалар, нағыслы ташнау қақпағы бар (М.Т.Торбеков).

Жуумақластырып айтқанда археологиялық қазыуларда Арал бойы елатларының орта әсирлерге тән болған халықтың хожалық ислеринде пайдаланған тас қазанлар⁵,

³ Вактурская Н. Н. Раскопки городища Ургенч в 1952 г. — ТХАЭЭ, т. 1, М., 1958.

⁴ Қдырниязов М.-Ш., Қдырниязов О.-Ш. Полевым исследованиям кафедры археологии КГУ-30 лет.// Ж. Вестник КГУ. № 2. -Нукус, 2015. –С.45-50.

⁵ Қдырниязов О.-Ш., Бекниязов Б. Талькохлоритовые изделия из раскопок Миздахкана// Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида 2010-Баркамол авлод йилига бағишлаб Археология институтида 25-26 ноябрда ўтказилган ёш олимлар конференцияси Самарқанд 13 октябрь 2010 йил.

таба, шөмиш, сүзгиш-кепकिр, дигирман таслары, хараз, қазан, ташнаў қақпақлары, үстин-базалар, тас шыралар, езгиш (пестик), архитектуралық плиталар, тағыншақлар көплек табылған. Өнімлердің айрымлары шебер ислеў берилип, жоқары дәрежеде безелип искусство өними түрине жеткерилген. Оларға Ишан қаладан (Хиўа) шайнек, Миздахкандағы садақа қазаны, Буграхан канделябри, безелген ташнаў қақпақлары тийсли. ⁶. Изертленип тәрип етилген барлық өнімлерди өзине тән археологиялық типлерге бөлиу мүмкин. Олардың аналогиялық таралыўы регионлар бойынша ажралып турады. Бул жерде таярланған айрым тас өнімлери Киев Русы, Арқа Кавказ, Алтын Орда қалалары менен қатар Испиджап округи, Самарканд, Бухарада мәлим. Бул тас өнімлери Уллы Жипек жолы саўда қатнасы арқалы барғанлығы мәлим.

Алыс еллер, жергиликли табылмалардағы улыумалық белгилер Түслик Арал бойы жерлеринде қанийгелескен тастараш-усталар топары ўакиллери ис жүргизген деген пикирди тастийқлайды. Бул базар талабына жуўап беретугын, товарлық талапқада жуўап беретугын таярланғанынан дерек береді. Тастарашлық өнерментшилигиниң раўажланыўына шийки зат запаслары менен қатар сиясий турақлылық жағдайлары унамлы тәсир жасағанлығы белгили болып есапланады.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вактурская Н.Н. О раскопках средневекового городише Шемаха кала в 1948 г.// Труды ХАЭЭ. Том.1. М.,1952.
2. Вактурская Н. Н. Раскопки городища Ургенч в 1952 г. — ТХАЭЭ, т. 1, М., 1958.
3. Қдырниязов О.-Ш., Бекниязов Б. Талькохлоритовые изделия из раскопок Миздахкана// Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида 2010-Баркамол авлод йилига бағишлаб Археология институтида 25-26 ноябрда ўтказилган ёш олимлар конференцияси Самарқанд 13 октябрь 2010 йил.
4. Қдырниязов М.-Ш, Саипов С.Т, Қдырниязов О.-Ш. Археологические работы на городище Пульжай // Археологические исследования в Узбекистане -2012 г. Вып. 9. Самарканд, 2013. С.81-88.
5. Қдырниязов М.-Ш.,Қдырниязов О.-Ш. Полевым исследованиям кафедры археологии КГУ-30 лет.// Ж. Вестник КГУ. № 2.-Нукус, 2015. –С.45-50.
6. Туребеков М. Сапаров Н. Тальковый осветительный прибор из городища Бограхан// Вестник МИЦАИ. Самарканд,2007, № 6.-С. 62-66.

⁶ Туребеков М. Сапаров Н. Тальковый осветительный прибор из городища Бограхан// Вестник МИЦАИ. Самарканд,2007, № 6.-С. 62-66.